

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442565>

УДК 376

МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

О.А. Новикова,

студентка 2 курса, напр. «Дефектология»

И.В. Андрусева,

научный руководитель,

к.п.н., доц.,

ГБОУ ВО РК «КИПУ»,

г. Симферополь

E-mail: petryasheva,tatyana@mail.ru

Аннотация: Чтение – сложный процесс, требующий умения узнавать буквенный состав слова, устанавливать связь с другими словами, интонационно верно передавать смысл читаемого. В процессе формирования полноценного навыка чтения у учащихся должны быть выработаны такие качества, как правильность, беглость, сознательность и выразительность. Проблема обучения чтению является одной из актуальных в современной педагогической и психологической литературе. Это вызвано её большой практической значимостью. В данной статье исследуются методические условия организации эффективного обучения чтению учащихся с ОВЗ. Рассмотрены методики обучения чтению детей с ограниченными возможностями.

Ключевые слова: учащиеся с ОВЗ, навык чтения, прием, методические условия

METHODOLOGICAL CONDITIONS FOR THE ORGANIZATION OF EFFECTIVE TEACHING IN READING FOR STUDENTS WITH DISABLED HEALTH OPPORTUNITIES

O. A. Novikova,

2nd year student, ex. "Defectology"

I.V. Andrushev,

scientific director,

Ph.D., Assoc.,

GBOU VO RK "KIPU",

Simferopol

E-mail: petryasheva,tatyana@mail.ru

Abstract: Reading is a complex process that requires the ability to recognize the letter composition of a word, to establish a connection with other words, to convey the meaning of what is being read correctly intonationally. In the process of developing a full-fledged reading skill, students should develop such qualities as correctness, fluency, consciousness and expressiveness. The problem of teaching reading is one of the most relevant in modern pedagogical and psychological literature. This is due to its great practical importance. This article examines the methodological conditions for organizing effective teaching to read for students with disabilities. The methods of teaching children with disabilities to read are considered.

Keywords: students with disabilities, reading skill, admission, methodological conditions

Анализ специальной и методической литературы дает правильное понимание сложной психофизиологической структуры процесса чтения в норме и особенностей усвоения этого навыка учащимися с ОВЗ, определяет значимость сенсомоторной и психической сферы для оптимального, успешного обучения чтению, а также овладения действиями, которые лежат в основе формирования навыком чтения.

Проанализировав результаты работы по проблеме формирования навыка чтения у учащихся с ОВЗ можем выделить разновидности особенностей данного процесса. Мы ознакомились с компонентами процесса формирования навыка чтения, при котором особое значение имеет правильное знание и понимание основных характеристик овладения навыком чтения, и таким образом является важной предпосылкой профилактики и коррекции, различных дислексий, свойственных данной категории учащихся с ОВЗ.

Безусловным фактором в коррекционно – педагогической работе по формированию навыка чтения, методически правильным, как отмечает ряд исследователей Ахутина Т.В., Садовникова И.Н., являются этапы развития навыка чтения, состоящие из ряда определенных операций. При этом принимаются во внимание особенности развития психологических компонентов навыка чтения, при которых соблюдается соответствующие принципы отбора материала на выполнение заданий. Вся коррекционно – воспитательная учебная работа по формированию навыка у учащихся с ОВЗ, выстраивается по принципу от простого к все более усложняющемуся процессу обучения, формирования знаний, умений и навыков [1-7].

Формированию навыка чтения у учащихся с ОВЗ, выстраивается по принципу от простого к все более усложняющемуся процессу обучения, формирования знаний, умений и навыков.

Для формирования прочных навыков чтения мы принимаем во внимание, что основными условиями успешного овладения навыком чтения являются: достаточный уровень мыслительной деятельности, сформированность устной речи, фонетико – фонематической стороны (звукопроизношение, слуховая дифференциация фонем, фонематического анализа и синтеза), лексико – грамматического анализа и синтеза, лексико – грамматического строя; достаточное развитие пространственных представлений, зрительного анализа, синтеза и мнестиса.

Из теоретического анализа проблемы исследования мы выявили, что процесс чтения сложен и включает две взаимосвязанные стороны: техническую, собственно процесс чтения и слуховую.

В соответствии были подобраны следующие методики:

1. «Стандартизированная методика исследования навыка чтения» по А.Н. Корневу. Данная методика была использована для оценки критерия «Техника чтения». Цель методики: изучить уровень техники чтения. Диагностика техники чтения проводится согласно критерию по трем показателям навыка чтения: способ, правильность, скорость [5].

2. «Оценка семантической стороны чтения вслух и «про себя» [3].

Данная методика происходит по двум показателям: способность составлять точный пересказ текста и понимание прочитанного текста.

Чтение сложный процесс, требующий умения узнавать буквенный состав слова, устанавливать связь с другими словами, интонационно верно передавать смысл читаемого. В процессе формирования полноценного навыка чтения у учащихся должны быть выработаны такие качества, как правильность, беглость, сознательность и выразительность.

Нарушение мотивации деятельности у ребенка с ОВЗ иногда сводит усилия учителя на нет. Ученик не хочет читать. Здесь важны методические условия организации эффективного обучения чтению учащихся с ОВЗ.

Для успешного обучения чтению у учащихся должны быть сформированы интерес и любовь к книге, умение воспринимать и понимать прочитанное, отвечать на вопросы по содержанию, самостоятельно пересказывать несложные произведения, определять свое отношение к героям.

Р.И. Лалаева рекомендует специальные приемы, способствующие выработке правильного чтения:

1. Звуко-буквенный анализ слов. Работа с классной разрезной азбукой. Трудное слово произносится по слогам, анализируется, составляется

из букв разрезной модели, а затем плавно прочитывается. Иногда трудное слово записывается на доске по слогам и прочитывается.

2. Чтение таблиц с трудными словами и предложениями. Их учащиеся сначала читают по слогам, затем слитно.

3. Чтение небольших текстов, написанных на доске. В текст включают слова, в которых учащиеся чаще всего делают ошибки (слова со стечением согласных, с твердым и мягким знаками, слова с буквой ё и т.д.).

4. Самостоятельное выделение учащимися из текста слов, прочтение которых требует помощи учителя.

5. Своевременное объяснение значения слов.

6. Хоровое чтение трудной части рассказа. В след за этим данную часть читают слабые учащиеся.

7. Применение указок при чтении. Указка облегчает ориентировку на странице, помогает целостному, а поэтому правильному восприятию слова, мобилизует учащихся с неустойчивым вниманием, с нарушением зрительных восприятий.

8. Распределение частей текста для чтения между учащимися с учетом возможностей каждого.

9. Коллективное обсуждение правильности чтения отдельных учеников. Все учащиеся по своим книгам следят за чтением товарищей. После прочтения соответствующей части идет обсуждение качества чтения каждого ученика [6].

А.К. Аксенова отмечает, что не менее важно для формирования навыка правильного чтения организовывать наблюдения учащихся за чтением друг друга. Для организации таких наблюдений можно использовать различные приемы:

- медленное чтение учителя;
- комбинирование чтение, когда в тексте выделяются предложения для чтения их хором;
- сопряженное чтение;
- контроль детей за чтением товарищей с последующим сообщением количества и характера допущенных ошибок [1].

Чтобы повысить работоспособность детей на всех этих этапах урока, можно использовать приемы, о которых говорится в методике М.Ф. Гнездилова:

- 1) соответствующие задания учителя;
- 2) предварительное спланированное чтение;
- 3) коллективное комбинированное чтение[3].

Учащиеся с ОВЗ, с нарушением работоспособности нуждаются в дополнительных стимулах, мобилизующих внимание: поощрении (если

ученику удалось сохранить внимание хотя бы на небольшой промежуток времени), частых вызовов для ответа, проведения занятий в игровой форме.

На уроках чтения нужно специально заботиться о приемах организации мыслительных процессов, помогать учащимся в осознании смысловой структуры текста.

Наибольшие возможности для развития сознательности чтения заложены в следующих видах работ:

- предварительная беседа;
- беседа в связи с разбором частей текста и всего рассказа в целом;
- работа над планом и пересказом прочитанного;
- словарная работа.

Способствует сознательности чтения работа по составлению плана, которая помогает осознать отдельные части произведения и охватить его в целом, понять, в какой последовательности ведется рассказ.

Виды и приемы работы по развитию этого навыка могут быть следующими:

1. Отчетливое произнесение звуков, слогов, слов, скороговорок, четверостиший во время артикуляционной гимнастики.
2. Хоровое чтение – для отработки умений регулировать силу голоса, воспроизводить мелодику и темп речи учителя.
3. Подражание образцу выразительного чтения.
4. Чтение по ролям, драматизация текста.
5. Упражнения на формирование умения сознательно пользоваться некоторыми видами интонационных средств [4].

Формирования навыков чтения у учащихся с ОВЗ важна та среда, в которой они воспитываются и обучаются. Обучение и воспитание учащихся с ОВЗ должно происходить с учетом особенностей его личности. Нельзя заставлять учащегося читать. Есть множество способов увлечь учащегося чтением, его следует окружить интересными материалами для чтения. Пополнить словарный запас. Поддерживать уверенность учащихся с ОВЗ в себе, в своих силах. Важными педагогическими условиями также являются игровая форма, прививающая любовь к чтению, и таким образом эффективность обучения чтению учащихся с ОВЗ зависит от организации методических условий.

Список литературы

- [1] Ананьев Б.Г. Избранные труды по психологии: в 2 т., Т. 2. / Б.Г. Ананьев. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2007. 230 с.

- [2] Ахутина Т.В. Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школьников. / Т.В. Ахутина, О.Б. Иншакова, О.Е. Головина. – М.: Просвещение, 2008. 128 с.
- [3] Гнездилов М.Ф. Методика русского языка во вспомогательной школе. / М.Ф. Гнездилов. – М.: Просвещение, 1965. 272 с.
- [4] Корнеев А.Н. Методика диагностики дислексии у детей: методическое пособие. / А.Н. Корнев, О.А. Ишимова. – СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2010. 72 с.
- [5] Корнеев А.Н. Подготовка к обучению грамоте детей с нарушением речи: метод. Пособие. / А.Н. Корнеев. – М.: Айрис-пресс, 2006. 128 с.
- [6] Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: кн. Для логопеда. / Р.И. Лалаева. – М.: ВЛАДОС, 2004. 224 с.
- [7] Садовникова И.Н. Коррекционное обучение школьников с нарушением чтения и письма. Пособие для логопедов, учителей, психологов дошкольных учреждений и школ различных типов. / И.Н. Садовникова. – М.: АРКТИ, 2005. 400 с.
- [8] Уфимцева Л.П. Некоторые подходы к преодолению сенсомоторных затруднений при обучении письму и чтению учащихся вспомогательных школы. / Л.П. Уфимцева. // Дефектология – 2005. № 6. 21-46 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Ananiev B.G. Selected works on psychology: in 2 volumes, T. 2. / B.G. Ananiev. - SPB.: Publishing house of St. Petersburg University, 2007.230 p.
- [2] Akhutina T.V. Neuropsychological diagnostics, examination of writing and reading of primary schoolchildren. / T.V. Akhutina, O.B. Inshakova, O.E. Golovin. - M.: Education, 2008.128 p.
- [3] Gnezdilov M.F. Methodology of the Russian language in an auxiliary school. / M.F. Gnezdilov. - M.: Education, 1965.272 p.
- [4] Korneev A.N. Methods for diagnosing dyslexia in children: a methodological guide. / A.N. Kornev, O.A. Ishimova. - SPB.: Publishing house of the Polytechnic University, 2010.72 p.
- [5] Korneev A.N. Preparation for teaching children with speech impairments to read and write: method. Benefit. / A.N. Korneev. - M.: Ayris-press, 2006.128 p.
- [6] Lalaeva R.I. Speech therapy work in correctional classes: book. For a speech therapist. / R.I. Lalaeva. - M.: VLADOS, 2004.224 p.
- [7] Sadovnikova IN. Corrective education for schoolchildren with reading and writing disorders. A guide for speech therapists, teachers, psychologists of preschool institutions and schools of various types. / I.N. Sadovnikov. - M.: ARKTI, 2005.400 p.

[8] Ufimtseva L.P. Some Approaches to Overcoming Sensory-Motor Difficulties in Teaching Writing and Reading to Secondary School Students. / L.P. Ufimtseva. // Defectology - 2005. № 6. 21-46 p.

© О.А. Новикова, 2020

Поступила в редакцию 9.12.2020
Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Новикова О.А. Методические условия организации эффективного обучения чтению учащихся с ограниченными возможностями здоровья // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 115-121. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>